

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Дјумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Ҳошимхонов Аҳрорхон Мўминович,
Тошкент давлат юридик университети
ёшлар билан ишлаш бўйича проректори,
юридик фанлар доктори (DSc), доцент
ORCID: 0000-0002-2705-950X
E-mail: hoshimxonov@tsul.uz

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ
(ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ
РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ**

For citation: Hoshimkhonov Ahrorkhon Muminovich. ISSUES OF “SOCIAL DUTY (RESPONSIBILITY)” IN THE NEW CONSTITUTION OF UZBEKISTAN ARE THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF RIGHTS OF ENTREPRENEURS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 5-14

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419327>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада 2023 йилда қабул қилинган Янги Конституциянинг 12 Бобида келтирилган тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиниши, уларнинг тадбиркорлик фаолиятини юритишдаги ҳуқуқий кафолатларни таъминлаб бериш масаласи таҳлил қилинган бўлиб, бу давлатнинг “ижтимоий мажбурият(жавобгарлиги)”и сифатида кўрсатилганлиги таъкидланган. Ижтимоий мажбурият масаласи давлатнинг ижтимоий сиёсатни амалга оширишида, унинг бир қисми сифатида устувор вазифа эканлиги асослаб берилган. Шунингдек мақолада, давлат томонидан ижтимоий мажбуриятни амалга оширишда қандай вазифаларни ўз зиммасига олиши, бу жараёнда тадбиркорларнинг қонун билан кафолатланган ҳуқуқларини ҳимоя қилинишининг реал механизмлари бўлиши кераклиги ҳақида хулосалар қилинган. Ундан ташқари ижтимоий давлат, корпоратив ижтимоий мажбурият тушунчаларининг таърифи ва ўзига хос хусусиятлари ўрганилиб, нафақат давлатнинг ижтимоий жавобгарлиги балки шу ўринда тадбиркорлик субъектларининг ҳам ижтимоий мажбурияти мавжудлиги ўрганилган. Тадқиқотнинг ёритилишида хориж муаллифларининг “ижтимоий мажбурият(жавобгарлик)” тушунчаси ҳақидаги фикрларига ҳам эътибор қаратилиб, қонунчиликда акс этиши масаласи қиёсланган. Мақолада юқоридагилар билан бирга давлат-хусусий шерикликка оид шаклларнинг ҳуқуқий мақоми, уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва қонунчиликка тақлифлар билдирилган.

Калит сўзлар: Тадбиркорлар ҳуқуқлари, ижтимоий мажбурият, ижтимоий жавобгарлик, корпоратив ижтимоий мажбурият, ижтимоий буюртма, давлат-хусусий шериклик, концессия.

Хошимхонов Ахрорхон Муминович,
 Проректор по работе с молодежью Ташкентского
 государственного юридического университета
 доктор юридических наук, доцент
 ORCID: 0000-0002-2705-950X
 E-mail: hoshimxonov@tsul.uz

**ВОПРОСЫ «СОЦИАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТИ (ОТВЕТСТВЕННОСТИ)» В НОВОЙ
 КОНСТИТУЦИИ УЗБЕКИСТАНА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ ПРАВ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье были проанализированы вопросы защиты прав субъектов предпринимательства и обеспечения правовых гарантий их предпринимательской деятельности, закрепленный в главе 12 принятой в 2023 году в новой Конституции Республики Узбекистан. Изучена понятие «социальная обязанность» государства в отношении субъектов предпринимательства. Обосновано, что вопрос социальной обязанности является приоритетной задачей в реализации социальной политики государства. Также в статье делается вывод о том, какие задачи должно взять на себя государство при реализации социальной ответственности и должны ли существовать реальные механизмы защиты гарантированных законом прав предпринимателей в этом процессе. При освещении исследования было уделено внимание мнениям зарубежных авторов о понятии «социальная обязанность» и сопоставлен вопрос ее отражения в законодательстве. Наряду с изложенным, в статье представлены правовое положение форм государственно-частного партнерства, их особенности, а также на основе анализа были представлены предложения в законодательство.

Ключевые слова: Права предпринимателей, социальная обязанность, социальная ответственность, корпоративная социальная обязанность, социальный заказ, государственно-частное партнерство, концессия.

Hoshimkhonov Ahrorkhon Muminovich,
 Vice-Rector for Youth Affairs of Tashkent State University of Law,
 DSc, Associate Professor
 ORCID: 0000-0002-2705-950X
 E-mail: hoshimxonov@tsul.uz

**ISSUES OF “SOCIAL DUTY (RESPONSIBILITY)” IN THE NEW CONSTITUTION OF
 UZBEKISTAN ARE THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF RIGHTS OF
 ENTREPRENEURS**

ANNOTATION

This article analyzed the issues of protecting the rights of business entities and ensuring legal guarantees for their business activities, enshrined in Chapter 12 of the new Constitution of the Republic of Uzbekistan adopted in 2023. The concept of “social responsibility” of the state in relation to business entities has been studied. It is substantiated that the issue of social responsibility is a priority task in the implementation of the state’s social policy. The article also makes a conclusion about what tasks the state should take on when implementing social responsibility and whether there should be real mechanisms for protecting the rights of entrepreneurs guaranteed by law in this process. When covering the study, attention was paid to the opinions of foreign authors on the concept of “social responsibility” and the issue of its reflection in legislation was compared. Along with the above, the article presents the legal status of forms of public-private partnership, their features, and also, based on the analysis, proposals for legislation were presented.

Keywords: Entrepreneurs' rights, social responsibility, corporate social responsibility, social order, public private partnership, concession.

Ўзбекистон Республикасида интенсив равишда давом этаётган ислохотларнинг кейинги мантикий босқичи Янги Конституциянинг қабул қилиниши бўлди. Ушбу ҳуқуқий

воқеа давлатимиз ва жамиятимиз ҳуқуқий пойдеворини қайтадан белгилаб берган асосий қомусимизда инсон, жамият ва давлат ўртасидаги ўзаро муносабатлар янги мазмун касб этди. Бунда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, давлат органлари билан муносабатлари янада демократик тамойиллар билан бойитилиши мақсад қилиб олинди.

Мамлакатимизнинг иқтисодий асосини ва фаровонлигини юксалтиришда тадбиркорларимизнинг салмоқли хиссасини ошириш борасида жуда кўплаб ҳужжатлар қабул қилиниб, Конституциямизда яна бир бор уларнинг ҳуқуқий муҳофазаси мустаҳкамланиб кўйилди. Хусусан қомусимизнинг 12 боби[1] Жамиятнинг иқтисодий негизлари деб номланиб, унда давлат бозор муносабатларини ривожлантириш ва ҳалол рақобат учун шарт-шароитлар яратиши, истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари устуворлигини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини кафолатлаши, тадбиркорлар қонунчиликка мувофиқ ҳар қандай фаолиятни амалга оширишга ва ўз фаолияти йўналишларини мустақил равишда танлашга ҳақли эканлиги белгиланди. Ушбу соҳада қабул қилинаётган кўплаб ҳуқуқий ҳужжатларда юқоридаги нормаларнинг амалга ошиш механизми белгиланган бўлиб, бундан буён қонунчилигимиз тадбиркорлик ҳуқуқларини мустаҳкамлашга қаратилган нормалар билан бойиб боради. Ва бу масала албатта давлатимизнинг ижтимоий давлат функциясини бажариш билан чамбарчас боғлиқ эканлиги муҳимдир.

Умуман олганда “ижтимоий давлат” тушунчасинининг келиб чиқиш тарихи, таърифи ва унинг ўзига хос хусусиятларини таҳлилига эътибор қаратадиган бўлсак, ушбу тушунчанинг моҳиятини тўлиқроқ тушунишга эришишимиз мумкин. Ижтимоий давлат тушунчаси қадимий тарихга эга бўлиб, турли хусусият ва сифатлар билан ифодаланган. Лекин бугунги кунгача келиб ҳам ушбу тушунчани англашда ягоналик мавжуд эмас.

Маълумки, XVII ва XIX асрларда машҳур олимлар Ж. Локк[2], Ш. Монтескье[3], Ж.Ж. Руссо[4], Г. Гегел[5]лар томонидан ижтимоий давлат тушунчасининг у ёки бу қирралари очиқ берилган. Улар “ижтимоий давлат” тушунчасини ижтимоий адолат, давлатнинг ўз зиммасига жамият аъзолари учун яратиладиган шароитлар каби асосий ғоялардан иборат эканлигини илгари сурганлар.

XIX асрда биринчи бўлиб немис олимлари Л. фон Штейн[6], Ю. Оффнер, Ф. Науманн, А. Вагнерлар ижтимоий давлат тушунчасига эътибор қаратиб, улардан биринчилардан Л. фон Штейн ушбу тушунчани 1850 йилда илмий фанга киритган ҳисобланади. Бу ҳодиса ижтимоий давлат тушунчасининг пайдо бўлиши ва ривожланишининг дастлабки босқичи бўлган. Унинг фикрига кўра ҳар қандай монархия ижтимоий ислохотларни амалга оширмаса ушбу монархиянинг маъносиз эканлигини аниқлаган. Кейинчалик эса бу фикрнинг ривожини натижасида ижтимоий давлат тушунчаси келиб чиққан. Шунингдек, Л.фон Штейннинг ёзишича, “ижтимоий давлат моҳиятининг ташқи ҳуқуқий кўриниши, давлатнинг фуқаролар олдидаги ижтимоий мажбуриятлари, қоида тариқасида инсон ҳуқуқлари тизимининг таъминланиши шаклида конституциявий даражада мустаҳкамланишидир. Бунда давлат айнан фуқаролар ҳақида ғамхўрлик қилиши масаласи бошқа ҳар қандай давлат кўринишларидан фарқ қиладиган асосий жиҳатларидан бири эканлиги”[7] таъкидланган.

Биз давлатимизни ижтимоий давлат сифатида эълон қилган эканмиз, энди бизнинг олдимизда ким қандай ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга эканлигини аниқлаш муҳим ҳисобланади. Ижтимоий давлатда мавжуд субъектларнинг ўзаро муносабати (давлат – жамият – шахс муносабатлари)да ижтимоий жавобгарлик ва ижтимоий мажбурият тушунчалари устувор масала сифатида кун тартибидега намоён бўлади. Қуйида биз ижтимоий жавобгарлик билан боғлиқ турли шакл ва кўринишларни ҳамда айни дамда тадбиркорлик субъектларининг бу борадаги қандай ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга эканлиги шунингдек ушбу ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг қандай амалга оширилаётганлигини кўриб чиқамиз.

Яқин тарихимиздан маълумки, давлатимизда салбий маънодаги “ижтимоий мажбурият”[8] тушунчаси мавжуд бўлиб, унинг қўлланиши қонун ҳужжатларида белгиланмаган эди. Мисол учун, тадбиркорлик субъекти бирон бир иқтисодиёт йўналиши (савдо-сотик, ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш)да фаолият юритар экан, унга давлат органлари томонидан турли шаклларда тўсиқлар, мажбуриятлар ўрнатилар эди. Яъни

тадбиркор ўз ишини ривожлантириш мақсадида давлат ҳокимияти органларига мурожаат қилар экан, унга айрим ноқонуний мажбуриятларни бажариш юкланар эди. Табиийки, тадбиркор ўз бизнесини ривожлантириш учун, дейлик қўшимча ер олиши учун ҳокимиятнинг топшириғига асосан бирон бир “хизмат”ни амалга ошириши керак эди. Айрим ҳолларда ушбу мажбуриятнинг бажарилиши учун ундан ҳаттоки розилиги ҳам олинмасдан, масалан, унинг банк ҳисоб варағидаги пуллар турли масалаларга ўтказиб юборилган ва бу албатта тадбиркорнинг норозилигига сабаб бўлар эди. Ундан ташқари ушбу тадбиркор муайян иқтисодий сарф-харажатларни амалга ошириб, даромадининг муайян қисмидан маҳрум бўлар эди. Эндиликда янги Конституциямизнинг 21-моддаси биринчи қисмида “Ҳеч кимга унинг розилигисиз қонунчиликда белгиланмаган мажбурият юклатилиши мумкин эмас”лиги ўрнатилди. Ва бу қоидага асосан ҳар қандай тадбиркорлик субъекти ўзини ривожлантириш юзасидан давлат органларига мурожаат қилар экан, унга унинг розилигисиз мажбурият юкланмаслиги белгиланди. Ва бу қоидани биз қонунчиликда ҳуқуқий механизмларини янада кенгроқ мустаҳкамлашимиз мақсадга мувофиқ бўлади.

Айтиш жоизки, ҳозирги кунда тадбиркорларнинг юқоридаги каби ҳуқуқларининг бузилишини олдини олишга, бузилган ҳуқуқларини тиклашга оид бир қатор қонун ҳужжатлари қабул қилинган бўлиб, тадбиркорлар ва давлат органлари ўртасидаги муносабатларига оид Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”[9] ги, Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс”[10], Ўзбекистон Республикасининг “Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллари тўғрисида”[11] ги ва бошқа муҳим норматив ҳуқуқий ҳужжатлар муҳим аҳамиятга эга. Ушбу қонун ҳужжатларида давлат органларининг ноқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва қарорлари устидан шикоят қилиш, уларни маъмурий судлар томонидан ҳақиқий эмас деб топишга оид нормалар белгиланган. Миллий тадқиқотчиларимизнинг илмий ишларида тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида жуда кўплаб таҳлиллар[12] олиб борилган бўлиб, ушбу таҳлиллардан кўришиб турибдики, бу борадаги муаммолар юқоридаги каби қонун ҳужжатларининг қабул қилинишига олиб келди ва бу албатта давлат томонидан тадбиркорларнинг ҳуқуқларини тиклашга оид механизм сифатида унинг ижтимоий мажбурияти эканлигини англатади.

Эндиликда биз ижобий маънодаги “ижтимоий мажбурият(жавобгарлик)” тушунчасини кенг тарғиб қилиб, давлат органлари ва тадбиркорлар ўртасидаги ўзаро муносабатларда қўллаш лозим бўлади. Қонунчиликка ривожланган давлатларнинг тажрибасидан келиб чиқиб, “ижтимоий мажбурият” тушунчасини киритиш ва унинг қандай чегараларда ва қай шаклларда бажарилишини аниқ кўрсатиш ҳаётий зарурат эканлиги яққол намоён бўлмоқда. Бу тадбиркорларнинг ривожланишига, даромадаларининг ортишига, аҳолининг иш билан таъминланишига ва оқибатда халқнинг фаровонлигига мустаҳкам пойдевор бўлади. Чунки янги Конституциямизнинг 1-моддасида Ўзбекистон – ижтимоий давлат эканлиги белгиланган бўлиб, тадбиркорларга бундай “ижтимоий мажбурият”нинг қонунчилик даражасида юкланиши давлатимизнинг ижтимоий ҳимоя функциясини бевосита ривожланишига асос бўлиб хизмат қилади.

Агар хориж тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак, “ижтимоий жавобгарлик” тушунчаси “корпоратив ижтимоий жавобгарлик” тушунчаси[13]сифатида белгиланиб, унинг турли моделларини учратиш мумкин. Биринчи моделда давлатнинг фаол иштироки назарда тутилиб, бунда тадбиркорларнинг ижтимоий соҳани бошқаришдаги иштироки амалдаги тадбиркорлик, солиқ ва иқтисодий қонунчиликда қатъий нормалар билан тартибга солинади. Иккинчи моделда тадбиркорлик ва жамият муносабатлари давлат органларининг аралашувисиз амалга оширилиб, тадбиркорлик субъектлари қонунчиликда яратилган шароитлар (имтиёз ва иқтисодий рағбатлар) таъсирида тартибга солинади. Учунчи моделда (ҳозирда энг самарали ҳисобланган) эса юқоридаги иккита моделни бирлаштирган ҳолда амалга оширилади.

Корпоратив ижтимоий жавобгарлик масаласи кўплаб хориж олимларининг илмий ишларида тадқиқот даражасида ўрганилиб, айримлар ушбу тушунчани “бизнеснинг ижтимоий

жавобгарлиги” сифатида ҳам таъкидлайдилар[14]. Айримлар эса бу компанияларнинг ривожланиши учун қўйилган талаблар[15], айримлари эса компаниялар ва уларнинг мижозлари бўлмиш жамиятнинг аъзолари сифатида харидорлар ўртасидаги ўзаро ишончнинг белгиси эканлиги[16]ни таъкидлайдилар.

Юқоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда айтиш мумкинки, корпоратив ижтимоий жавобгарлик бу – тадбиркорлик субъектлари бўлмиш компанияларнинг муайян экологик, бошқарув ва ижтимоий талабларни белгиланган шаклда бажариши ва бу орқали инвесторлар ва харидорларнинг ишончини оқлашни қамраб олувчи фаолиятдир.

Юқоридаги моделларда асос сифатида фойдаланадиган бўлсак, биз қонунчилигимизда тадбиркорларга имтиёз ва преференциялар бериш орқали уларнинг фаолиятларини кенгайтиришга, даромадларини оширишга имконият яратган бўлар эдик. Бундай ислохотлар республикамизда тажриба асосида жорий қилинган бўлиб, мисол учун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва бандлигига кўмаклашиш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш ҳамда бўш вақтини мазмунли ташкил этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 20.04.2021 йилдаги ПФ-6208-сонли Фармонининг 1-А-банди учинчи хатбошисида “Ёшлар дафтари”га киритилган ишсиз ёшларни ишга қабул қилган тадбиркорлик субъектларига давлат мулкни ижарага олишда ижара тўловларидан иловага мувофиқ имтиёзлар тақдим этилиши” назарда тутилган бўлиб, бу ҳам “ижтимоий буюртма”нинг шакли сифатида эътироф этсак бўлади. Бундай турдаги имтиёзлар тадбиркорликнинг бир қанча турларида кўриш мумкин. Меҳмонхона бизнеси билан шуғулланадиганлар чет элдан ишчи одамларни жалб этса жисмоний шахсларнинг даромад солиғидан озод этилиши, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари қишлоқ ҳудудларида хорижий тилларни ўқитиш фаолиятини ташкил этиш учун тадбиркорлик субъектларига 50 млн сўмгача маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан бир марталик субсидия ажратилиши каби ва бошқа имтиёзлар яратиб берилган.

Ундан ташқари тадбиркорлик субъектлари хориж инвестицияларни жалб қилишда ижтимоий ва экологик жавобгарлик талабларини қамраб олувчи корпоратив ижтимоий жавобгарлик[17] индексига ҳам риоя қилишлари лозим бўлади. Бунда Environmental Social Governance — ESG индекси бўйича инвесторлар ўзларига ҳамкорларни аниқлашда кенг фойдаланадилар. Мисол учун, BlackRock трансмилий инвестицияларни бошқариш корпорациясининг раиси ва бош директори Лоуренс Финк ўзининг яқинда бош директорларга мурожаатида инвестиция қарорларини қабул қилишда корпоратив ижтимоий жавобгарлик ролини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, 2020 йилда Атроф-муҳитни ижтимоий бошқариш бўйича кўрсаткичлари яхшироқ бўлган компаниялар ўз рақобатчиларидан устун бўлган, чунки улар инвесторларнинг қизиқишини жалб қилган[18]. Ва бу миллий компанияларимиз томонидан инвесторларни жалб этишда самарали кўрсаткичларга эришишга олиб келишига шубҳа йўқ.

Ушбу корпоратив ижтимоий жавобгарлик масаласини биз қонунчилигимизда янада ривожлантириб, муайян жавобгарлик ва преференциялар бериш механизмларини жорий қилишни талаб этади. Чунки миллий компанияларимиз ушбу индекс талаблари бўйича юқори поғоналарига эришадиган бўлса, халқимизнинг моддий фаровонлиги, камбағалликни қисқартириш ва бошқа глобал масалаларни ҳал қилишга хизмат қилган бўлар эди.

Хулоса ўрнида айтиш керакки, “Ижтимоий мажбурият”га оид қонунчилигимизни ривожлантириш муаммоси мамлакатимизда ижтимоий ҳимоя соҳасидаги давлат сиёсатини юритиш, аҳолимизнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини қўллаб-қувватлаш ва натижада халқимизнинг моддий фаровонлигини таъминлашнинг асосий гаровидир!

Ижтимоий мажбурият ва жавобгарликнинг яна бир шакли сифатида давлат-хусусий шериклик масаласига эътибор қаратадиган бўлсак, бу соҳа ҳам Ўзбекистон қонунчилигига кириб келганига кўп бўлгани йўқ. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат-хусусий шерикликни ривожлантиришнинг ҳуқуқий ва институционал базасини яратиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” қарори, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонуни, 10.05.2019 йилдаги

ЎРҚ-537-сон, 20.10.2018 йилдаги ПҚ-3980-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” фармони, 03.02.2021 йилдаги ПФ-6155-сонли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Давлат-хусусий шериклик (ДХШ) замонавий иқтисодий ривожланишнинг асосий воситаларидан биридир. Ривожланган мамлакатларда бундай шериклик йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш, давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш ва сармояларни рағбатлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Давлат-хусусий шериклик — бу инфратузилма объектларини яратиш, модернизация қилиш ёки улардан фойдаланиш бўйича, соғлиқни сақлаш, таълим ва бошқа соҳалардаги лойиҳаларни биргаликда амалга оширишга қаратилган давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорлик шакли. ДХШнинг асосий мақсадлари бошқарув самарадорлигини ошириш, хусусий инвестицияларни жалб қилиш, бюрократик харажатларни камайтириш ва аҳолига сифатли хизмат кўрсатишдан иборат. ДХШ доирасида давлат ва хусусий компаниялар умумий мақсад ва вазифаларга эришиш учун куч ва ресурсларни бирлаштиради.

Давлат-хусусий шериклик ҳақида гап кетганда албатта концессиявий келишувларни эсдан чиқармаслик керак. Чунки концессиялар ёки концессиявий келишувлар ҳам давлат-хусусий шерикликнинг бир шакли сифатида тан олинади. Унинг тушунчасини интернет тармоғидаги Википедия ресурсига мурожаат қиладиган бўлсак, “Концессиялар, концессиявий келишувлар деганда - хусусий секторни давлат мулкни самарали бошқаришда ёки одатда давлат томонидан ўзаро манфаатли шартларда кўрсатиладиган хизматларни кўрсатишда иштирок этишнинг давлат-хусусий шериклик шакли” [19] эканлиги эътироф этилган. “Концессия” сўзи лотинча “concession” сўзидан келиб чиққан “рухсат бериш” ёки “имтиёз”ни билдириб, бунда давлат ўзига тегишли ресурслари(мулклар, ҳуқуқлар)дан фойдаланишни назорат қилиш ва ушбу ресурсларни бошқаришнинг самарали усули сифатида намоён бўлади.

Қонунчилик ва илмий адабиётларни ўрганиш асосида концессияларнинг айрим камчиликларини кўрсатиб ўтиш зарур ҳисобланади. Биринчидан, хусусий томоннинг (концессионернинг) концессия объекти бўлган мулкларга нисбатан мулк ҳуқуқининг мавжуд эмаслиги. Бунда концессионернинг мулкни йўқотиб қўйишга бўлган хавфни оширишга олиб келади. Иккинчидан, оммавий томонга тўланадиган муддатли тўловлар (концессиявий тўловлар)нинг мавжудлиги. Бу албатта концессионер фаолиятининг иқтисодий жиҳатдан лойиҳа самарадорлигини пасайтиради. Кўрсатилган камчиликлар концессион механизмларни инфратузилмавий лойиҳаларга қўлланишини чеклайди. Бизнингча, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонунига давлат-хусусий шериклик шакллариغا оид нормаларнинг киритилиши давлат-хусусий шериклик муносабатларининг ривожланиши ва бу борада амалга оширилаётган ислохотларнинг самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Бу икки тушунчани олимларнинг тақиқотлари асосида таҳлил қиладиган бўлсак, уларнинг айримлари давлат-хусусий шериклик тушунчаси умумий аҳамиятга эга фаолият бўлиб, концессия тушунчаси ушбу фаолиятнинг таркиби сифатида қаралади[20] дея таъкидлаганлар. Бошқалар эса, давлат-хусусий шериклик ва концессиявий келишувлар бир-биридан ўзларининг хусусиятлари билан фарқ қилиб, турли шароит ва вазиятларда қўлланилади. Бунда концессион келишувлар одатда конкрет объектни яратиш ва реконструкция қилиш билан боғлиқ фаолият бўлса, давлат-хусусий шериклик фаолияти ўз ичига кенгроқ соҳаларни қамраб олади[21].

Давлат-хусусий шериклик ҳақидаги келишувларни инвестицион фаолиятни амалга оширишнинг шартномавий шакли сифатидаги таъкидлар билан боғлиқ фикрларга қўшилсак бўлади, бунда инвестицион келишувлар ўзининг қўлланиш соҳасига эга эканлигини таъкидлаш жоиз[22]. Чунки инвестицион шартномалар ҳам давлат-хусусий шерикликнинг муҳим шакли сифатида алоҳида эътибор талаб қилади. Инвестицион келишувлар давлатимиз

ривожининг истиқболи эканлигини ҳисобга олсак, бу соҳада ривожланган давлатларнинг тажрибасини ўрганиш лозим бўлади.

Юқорида келтирилган давлат-хусусий шерикликка оид фаолиятларнинг ривожланиши учун қуйидаги омилларни ажратиб кўрсатиш мумкин[23, 24]:

- Давлат-хусусий шерикликка оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар базасини яратиш ва ушбу соҳада самарали бошқарувни ўрнатиш;
- Ушбу соҳадаги контрактларнинг илмий нуқтаи назаридан ишлаб чиқилиши ва лойиҳаларнинг молиялаштирилиши молия бозори томонидан таъминланиши имкониятлари;
- Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларида иштирок этувчи ижро ҳокимияти органларининг мутахассислари ва раҳбарларининг ҳуқуқий ва иқтисодий даражадаги тайёргарлиги;
- Давлат ва хусусий шериклар ўртасида хатарларнинг адолатли тақсимланиши;
- Хусусий инвестор ҳуқуқлари кафолатининг қонунчилик даражасида аниқ тартибга солиниши;
- Лойиҳани амалга оширишда хусусий шерикни моддий қўллаб-қувватлашнинг аниқ молиявий механизмлари.

Юқорида келтирилган ушбу омиллар давлат-хусусий шериклик билан боғлиқ қонунчиликнинг ҳам иқтисодий, ҳам давлат бошқаруви нуқтаи-назаридан самарадорлигини оширади. Бунда албатта, ушбу соҳадаги қонунчиликни такомиллаштириш, айниқса давлат-хусусий шериклик фаолиятининг ҳуқуқий тартиб-таомилларини аниқ регламентация қилиш ижобий натижа кўрсатиши табиий ҳолдир. Шу билан бирга миллий қонунчилигимизга қуйидаги тақлифларни илгари суришни лозим деб ҳисоблаймиз:

- Юқорида келтирилганидек, давлат-хусусий шерикликнинг шаклларини қонунчиликка киритиш лозим. Бунда ҳар битта шакл (юқорида иккита шаклни кўриб чиқдик) алоҳида қонунлар билан тартибга солинган ёки қонунчиликнинг йўқлиги (Ўзбекистон Республикасининг “Концессиялар тўғрисида”ги Қонуни, 30.08.1995 йилдаги 110-І-сон 2021 йил 23 январда ўз кучини йўқотган) ушбу давлат-хусусий шериклик шаклларининг ҳуқуқий мақоми, унинг ўзига хос хусусиятлари ва уларни амалга ошириш тартиб-таомилларини нотўғри талқин этилишига олиб келиши мумкин;
- Концессиявий келишувларни тузиш учун қайси лойиҳалар ва объектларнинг аниқ рўйхатини тузиш мақсадга мувофиқ. Мисол учун, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонуннинг 1-моддаси 2 хатбошисида “Ушбу Қонуннинг амал қилиши маҳсулот тақсимоти тўғрисидаги битимларга ва давлат харидлари соҳасига нисбатан татбиқ этилмайди” деб белгиланган. Бунда объектларнинг рўйхатини қонунчилик даражасида эълон қилиш ушбу соҳадаги муносабатларнинг кўламини аниқлаштиради;
- Давлат-хусусий шериклик келишувларидаги хатарларни қонунчилик даражасида аниқ тартиб-таомилларини ишлаб чиқиш. Яъни хусусий шерик инвестиция киритишдан аввал қанчалик даражада иқтисодий самарадорликка эришиши мумкинлиги ҳақида тасаввурга эга бўлиши лозим;
- Ўзбекистон Республикасининг “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонунининг концессиялар билан боғлиқ нормаларни киритиш лозим. Мисол учун хусусий шерикнинг қайси ҳолатларда концессион тўловларни амалга оширмаслигига оид нормалар албатта бу соҳадаги хусусий шахсларнинг манфаати ҳимоя қилинишига хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон (Constitution of the Republic of Uzbekistan. National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241) // <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: в 3 т. / пер. с англ. и лат. — М.: Мысль, 1988. — Т. 3 / ред. и сост., авт. примеч. А. Л. Субботин (Locke J. Two treatises on

- government // Locke J. Works: in 3 volumes / trans. from English and lat. - M.: Mysl, 1988. - Т. 3 / ed. and comp., author. note A. L. Subbotin);
3. Монтескье, Ш. Л. О духе законов [Текст] / Ш. Л. Монтескье. – М.: Мысль, 1999. – 672 с. (Montesquieu, Sh. L. On the spirit of laws [Text] / Sh. L. Montesquieu. – М.: Mysl, 1999. – 672 p.)
 4. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. — М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. — 416 с. (About the social contract. Treatises / Transl. from fr. - М.: “KANON-press”, “Kuchkovo Pole”, 1998. - 416 p.)
 5. Piontkovskiy A.A. Uchenie Gegelya o prave i gosudarstve i ego ugovovno-pravovaya teoriya [Hegel’s teaching about the law and the state and its criminal law theory]. Moscow, 1993. 468 p. (In Russ.).
 6. Штейн Л. Фон. История социального движения Франции с 1789 г. СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1872. (Stein L. Fon. History of the social movement in France since 1789. St. Petersburg: Type. A. M. Kotomina, 1872.)
 7. Кочеткова Л.Н. Теория социального государства Лоренца фон Штейна (Философия и общество. 2008. Вып. 3. –С. 15. // Kochetkova L.N. Lorenz von Stein's theory of the social state // Philosophy and Society. 2008. Vol. 3. –P. 15.)
 8. Қобилов Ш. Р. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. –Б. 596.; Инсон тараққиёти. Дарслик. И.ф.д., проф. Қ.Х. Абдурахмонов таҳрири остида . – Т.: Фан ва технология, 2014. – 542 б. (Kabilov Sh. R. Economic theory: Textbook. - Т.: Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2013. -B. 596.; Human development. Textbook. I.f.d., prof. Q.X. Under the editorship of Abdurahmanov. - Т.: Science and technology, 2014. - 542 p.)
 9. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.01.2018 й., 03/18/457/0525-сон; 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон (National database of legal documents, 09.01.2018, No. 03/18/457/0525; 07.01.2020, No. 03/20/600/0023; National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375) // <https://lex.uz/docs/3492199>
 10. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон (National database of legal documents, 26.01.2018, No. 02/18/МПК/0627) // <https://lex.uz/docs/3527353>
 11. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 15.07.2021 й., 03/21/701/0674-сон; 21.04.2022 й. (National database of legislative information, 15.07.2021, No. 03/21/701/0674; 21.04.2022) // <https://lex.uz/docs/5511879>
 12. Примов Ф., Тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқ ва манфаатлари маъмурий-ҳуқуқий химоянинг объекти сифатида // Юрист ахборотномаси. №1, 2019. –Б. 4-19.; М.Қаландарова, С.Холбаев. Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши “Тадбиркорлар ҳуқуқи суд химоясида”. Амалий қўлланма. – Тошкент. “Ijod nashr” нашриёти. 2022. – 136 б.; МАДРИМОВ Х. Кувандикович. Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини судда химоя қилишнинг айрим долзарб масалалари // Юрист ахборотномаси. №4, 2022. –Б. 14-20. ва бошқалар. (Primov F., Rights and interests of business entities as an object of administrative-legal protection // Legal newsletter. No. 1, 2019. -P. 4-19.; M. Qalandarova, S. Holbaev. Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan "Entrepreneurs' rights under court protection". Practical guide. - Tashkent. "Ijad Nash" publishing house. 2022. – 136 p.; MADRIMOV Kh. Kuvandikovich. Some topical issues of legal protection of the rights and legal interests of business entities in the Republic of Uzbekistan // Lawyer newsletter. No. 4, 2022. -B. 14-20. and others.)
 13. Пичков О.Б. Корпоративная социальная ответственность американских нефтегазовых компаний / О.Б. Пичков // Международные процессы. 2013. Т. 11. № 32. – с. 113-121.; Сафрончук М.В. Социальная ответственность корпораций и общественное благосостояние (экономико-теоретический анализ) / М.В. Сафрончук // Экономика и

- управление: проблемы, решения. 2017. Т. 2. № 3. – с. 46-55.; Студеникин Н.В. Устойчивое развитие в проектах государственно-частного партнерства: преодолевая конфликт интересов / Н.В. Студеникин // Сравнительная политика. 2015. Т. 6. № 1 (18). - с. 78-81. (Pichkov O.B. Corporate Social Responsibility Company / O.B. Pichkov // International Proceedings. 2013. Т. 11. No. 32. - p. 113-121.; Safronchuk M.V. Sotsialnaya otvetstvennost korporatsiy i obshchestvennoe blagosostoyanie (economic-theoretical analysis) / M.V. Safronchuk // Economics and management: problems, solutions. 2017. Т. 2. No. 3. – p. 46-55.; Studenikin N.V. Ustoychivoe razvitie v proektak gosudarstvennochastnogo partnership: preodolevaya konflikt interesov / N.V. Studenikin // Sravnitel'naya politika. 2015. Т. 6. No. 1 (18). - p. 78-81.)
14. Раренко А.А. Социальная ответственность бизнеса в зарубежных странах и России / Россия и современный мир. 2021. №1. –С. 239. (Rarenko A.A. Social responsibility of business in foreign countries and Russia / Russia and the modern world. 2021. No. 1. -WITH. 239.)
 15. Вавилина А.В., Комарова Т.В., Веленси И.Р., Райхер Р.С. Корпоративная социальная ответственность как элемент бизнес-стратегии компании // Лидерство и менеджмент. – 2019. – Том 6. – № 4. – С. 425-436. (Vavilina A.V., Komarova T.V., Velensi I.R., Raikher R.S. Corporate social responsibility as an element of the company's business strategy // Leadership and management. – 2019. – Volume 6. – No. 4. – P. 425-436.)
 16. Морозов А.А. Корпоративная социальная ответственность в контексте социально-экономического развития общества // Российское предпринимательство. – 2018. – Том 19. – № 10. – С. 3119-3128. (Morozov A.A. Corporate social responsibility in the context of social and economic development of society // Russian Entrepreneurship. – 2018. – Volume 19. – No. 10. – P. 3119-3128.)
 17. Субеев Ришат Тагирович, Коротаева Татьяна Васильевна. Корпоративная социальная ответственность как социальное явление // Скиф. 2023. №1 (77). (Subeev Rishat Tagirovich, Korotaeva Tatyana Vasilievna. Corporate social responsibility as a social phenomenon // Skif. 2023. No. 1 (77).) // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-kak-sotsialnoe-yavlenie>
 18. <https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter>
 19. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F>
 20. Алиуллов И.Ф. Потенциал государственно-частного партнерства в развитии экономики субъектов РФ // Актуальные вопросы экономики и 100 современного менеджмента: Сб. науч. трудов по итогам III международной научно-практической конференции. 2016. С. 68–70. (Aliullov I.F. The potential of public-private partnerships in development of the economy of the constituent entities of the Russian Federation // Current issues of economics and 100 modern management: Sat. scientific works based on the results of the III international scientific and practical conference. 2016. pp. 68–70.)
 21. Вячеслав Калашников – сайт газеты «Коммерсантъ С-Петербург» № 108 Санкт-Петербург, дата публикации 20.06.2023, [Электронный ресурс] – Режим доступа: 25.03.2024 (Vyacheslav Kalashnikov - website of the newspaper "Kommersant St. Petersburg" No. 108 St. Petersburg,) publication date 06.20.2023, [Electronic resource] - Access mode: 03.25.2024 <https://www.kommersant.ru/doc/6054641>.
 22. Казаков А.О. Государственно-частное партнерство и инвестиционная деятельность: теоретико-правовой аспект // Евразийский юридический журнал. 2014. №9 (Kazakov A.O. Public-private partnership and investment activity: theoretical and legal aspect // Eurasian Legal Journal. 2014. No. 9 (76) // <https://www.eurasialaw.ru> (дата обращения: 23.11.2017).
 23. Варнавский, В. Г. Государственно-частное партнерство. Теория и практика : учеб. пособ. / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев – М. : Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. – 287 с. (Varnavsky, V. G. Public-private partnership. Theory and

- practice: textbook. allowance / V. G. Varnavsky, A. V. Klimenko, V. A. Korolev - M.: Publishing house. House of State University of Higher School of Economics, 2010. – 287 p.)
24. Ратников, К. Ю. Реформа концессионного законодательства / К. Ю. Ратников // Сборник статей Государственно-частное партнерство. Пути совершенствования законодательной базы. – 2009. – С. 58–71. (Ratnikov, K. Yu. Reform of concession legislation / K. Yu. Ratnikov // Collection of articles Public-private partnership. Ways to improve the legislative framework. – 2009. – P. 58–71.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000